

दुनिया भर में जलवायु और ऊर्जा के मुद्दे

Climate And Energy Issues Around The World

Paper Id : 18867 Submission Date : 03/05/2024 Acceptance Date : 16/05/2024 Publication Date : 25/05/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11485048

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

रश्मि गोयल

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

भूगोल विभाग

शम्भुदयाल (पी.जी.) कॉलेज

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

पारिस्थितिकी बदलाव उदाहरण के तौर पर जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, बर्फ के पहाड़ों की कमी प्लास्टिक कचरे की मात्रा, सब सम्पूर्ण विश्व में दैनिक जीवन के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ ही ऊर्जा संसाधनों की दिन प्रतिदिन बढ़ती मांग ने विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की खपत बढ़ा दी है। समुद्र में प्लास्टिक कचरे की मात्रा काफी मात्रा में बढ़ रही है करोड़ों टन कचरा समुद्र में पहुँचता है। यह कचरा पहाड़ का रूप धारण करता जा रहा है। आज हर नदी, झील, और महासागर इसी समस्या से जूझ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आयेगा कि प्लास्टिक की मात्रा मछलियों से अधिक होगी। जो जैव विविधता और समुद्री जीवों के लिए मुश्किल खड़ा करेगा तथा उनके अस्तित्व को खतरे में डालेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण सदी के अंत तक हिंदुकुश के ग्लेशियर की 80 फीसदी बर्फ गायब हो जायेगी। घटती बर्फ के कारण लोगों के जीवन पर असर पड़ने के साथ ही उनकी जीविका भी खतरे में पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मानव जीवन के लिए समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रकृति की मार सहनी पड़ रही है। फसलों पर भी असर पड़ रहा है। 13000 km. दुनिया भर की नदियों का हिस्सा प्रदूषित होता है। नमक और मछली से लेकर झीलों और समुद्र तटों में घुल रहा है। और यह जहर पर्यावरण से हम तक पहुँच रहा है। इसके कारण कई प्रजातियाँ समाप्त होने के कगार पर हैं। यह मानवों को भी प्रभावित करता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य हैं। पृथ्वी और सूर्य की सापेक्ष स्थिति में थोड़ा भी परिवर्तन सौर ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन ला देता है। जब कभी भी पृथ्वी के वायुमण्डलीय ऊष्मा समीकरणों में परिवर्तन होता है। तब-तब जलवायु की दशाओं व मौसम चक्र में परिवर्तन दिखाई देता है। सामान्यतया किसी विस्तृत प्रदेश की जलवायु सम्बन्धी दशाओं में होने वाला दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। इस topic का विस्तृत अध्ययन हम आगे शोध पत्र के जरिये करेंगे।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Ecological changes, for example, climate change, melting of glaciers, reduction of snow mountains, amount of plastic waste, are affecting the daily activities of life all over the world. Along with this, the increasing demand for energy resources day by day has increased the consumption of various energy sources. The amount of plastic waste in the sea is increasing a lot. Crores of tons of garbage reaches the sea. This garbage is taking the form of a mountain. Today every river, lake, and ocean is facing this problem. If this continues, then a time will come when the amount of plastic will be more than the fish. Which will create problems for biodiversity and marine life and will put their existence in danger. Due to climate change, 80 percent of the ice of the glaciers of Hindukush will disappear by the end of the century. Due to the decreasing ice, along with affecting the

lives of people, their livelihood is also in danger. Humans living in hilly areas are facing problems for life. They have to bear the wrath of nature. Crops are also getting affected. 13000 km. of rivers around the world are getting polluted. It is getting dissolved in salt and fish as well as lakes and sea shores. And this poison is reaching us from the environment. Due to this, many species are on the verge of extinction. It also affects humans. The most important source of energy received by the earth is the sun. Even a slight change in the relative position of the earth and the sun brings about a change in the amount of solar energy. Whenever there is a change in the atmospheric heat equations of the earth, then a change is seen in the climatic conditions and weather cycle. Generally, the long-term change in the climatic conditions of a large region is called climate change. We will study this topic in detail through a research paper.

मुख्य शब्द

ग्लेशियर, प्लास्टिक, पहाड़, जैव विविधता, नदी, झील, महासागर, प्रजातियां, पृथ्वी, जलवायु ।

मुख्य शब्द का

Glacier, Plastic, Mountain, Biodiversity, River, Lake, Ocean, Species, Earth, Climate.

अंग्रेजी अनुवाद**प्रस्तावना**

मानव एवं संस्कृति के एतिहासिक विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुराने समय में मानव एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराकर चिनगारी के रूप में रासायनिक ऊर्जा प्राप्त कर अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन आज माचिस की एक तीली या लाइटर्स से वैसी ऊर्जा प्राप्त करता है। साथ ही कोयला, लकड़ी, गैस आदि जलाकर उनसे व्यापक रूप में ऊर्जा का उपयोग करता है। जे० आर० स्मिथ ने कहा है, शक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी गतिशील नहीं हो सकता है। विभिन्न देश-काल में सभी प्रकार के क्रिया कलाप मूलतः ऊर्जा जन्य होते हैं। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आज ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग से ही किसी समाज के आर्थिक विकास और रहन-सहन के स्तर का आकलन किया जाता है। अतः ऊर्जा उत्पादन एवं खपत को बढ़ाकर आर्थिक पिछड़ेपन, कुपोषण, असामयिक मृत्यु एवं निरक्षरता आदि समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट है परन्तु विकासशील और विश्व के देशों में यह समस्या काफी गंभीर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निरंतर घूमते रहने के साथ-साथ सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। इस प्रक्रिया से कभी पृथ्वी का कोई एक भाग सूर्य के समक्ष आता है तो कभी दूसरा भाग। इस चक्र द्वारा ही ऋतुओं का जन्म होता है जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, आदि। ऋतुओं का आना-जाना ही मौसम चक्र का सूचक है। यह चक्र पृथ्वी के वातावरण के जन्म के समय से ही अनन्त काल से चला आ रहा है। यदि मौसम की अवधि में कमी-वृद्धि हो, यदि उसमें कम जाड़ा अथवा अधिक गर्मी पड़े तो कहा जायेगा कि मौसम चक्र में परिवर्तन हुआ है। मौसम मूलतः सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य सौरमण्डलीय ग्रहों विशेषतः सूर्य और चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थितियाँ पृथ्वी से भिन्न-भिन्न होने पर मौसम में परिवर्तन होता रहता है। अपरम्परागत ऊर्जा जिसका अर्थ जिसके अन्तर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन आदि को शामिल किया जाता है। यह सब प्रदूषण से मुक्त है। तथा पर्यावरण प्रेमी हैं। ऊर्जा संकट उदाहरण के तौर पर बार-बार लोड सेडिंग बिजली की रुकावट, कारखानों की बन्दी, मानव श्रम ह्रास और गिरते उत्पादन के कारण देखा जाता है। और भी कारण जैसे औद्योगिक, परिवहन, कृषि एवं नगरीय आदि क्षेत्रों में ऊर्जा की तेजी से बढ़ती मांग के अनुसार उत्पादन में बढ़ोत्तरी का न होना है। यूरेनियम की कमी परमाणु ऊर्जा विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। परिवहन के उपयोग से भी पर्यावरण का संकट गहरा होता जा रहा है। ऊर्जा संकट कुप्रबंध शक्ति गृहों की कम कुशलता श्रमिक समस्या, बिजली चोरी, बिजली क्षय आदि से संबद्ध है। जलवायु परिवर्तन एल-निनों तथा ला- निना का प्रभाव, अंतरिक्षीय परिघटनायें, पृथ्वी की सतह के विस्तार एवं महाद्वीपीय विस्थापन के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका वन विनाश, औद्योगिक विकास, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा नगरीकरण, जनसंख्या द्वारा वृद्धि, वनाग्नि द्वारा, हरित गृह प्रभाव द्वारा नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, कृषि कचरे व अवशेष को जलाना आदि में रही है। विश्व जलवायु परिवर्तन का सभी

जीवधारियों के सामान्य जीवन फसल चक्र, वनस्पति, वर्षा, वायु चक्र, जल, भोजन स्वास्थ्य आजीविका आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अध्ययन का

उद्देश्य

जलवायु में मानसूनी वर्षा में अनिश्चितता, अनियमितता, परिवर्तनशील, तथा वितरण है। जिसकी वजह से कुछ हिस्से बाढ़ग्रस्त तो कुछ सूखाग्रस्त रहते हैं। इस जलवायु के सभी आर्थिक क्रिया कलापों जन-जीवन, तथा संस्कृति को प्रभावित करती है। जिन कार्यों की वजह से जो भी हानि होती है उसे दूर किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऊर्जा आधुनिक विकास की कुंजी है। अतः इसके विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने, अधिक पूंजी निवेश कराने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने और लोगों में ऊर्जा बचाने और संरक्षण की आदतों को डालने के प्रयास किए जाने चाहिए।

साहित्यावलोकन

ऊर्जा सभ्यता की प्रगति, विकास और सांस्कृतिक प्रगति की द्योतक है। मानव उत्पादन, वितरण और परिवहन विभिन्न प्रकार से शक्ति तथा ऊर्जा अपनी आवश्यकताओं के लिए प्राप्त करता है। जेम्स वाट ने सन् 1769-73 में भाप चालित इंजन का सफल प्रयोग किया। ऊर्जा का प्रयोग औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकता को प्रभावित करता है। अनुमानतः मुख्य ऊर्जा के उत्पादन में 0.7 प्रतिशत से 0.8 प्रतिशत वृद्धि करने पर तथा विद्युत शक्ति के उत्पादन में 1.1 प्रतिशत से 1.2 प्रतिशत की वृद्धि करने पर औद्योगिक उत्पादन में औसतन 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है। 5000 मिलियन टन भारत में प्रतिवर्ष बायोमास उपलब्ध होता है। इसमें से 120 से 150 मिलियन टन अधिशेष में हैं। जैव ईंधन की पहचान बायोमास से ठोस, तरल व गैसों के रूप में प्राप्त प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों और खाद फसलों जैसे सूरजमुखी के बीज रेपसीड सोयाबीन आदि के रूप में की जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का 1283 प्रतिशत अकेले जैव ईंधन द्वारा योगदान दिया जाता है। जैव ईंधन में 2050 तक परिवहन ईंधन की दुनिया की एक चौथाई से अधिक मांग को पूरा करने की क्षमता है। ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए पिछले दिनों दिल्ली में जी-20 देशों के नेताओं ने वर्ष 2030 तक वैश्विक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तीन गुना करने का संकल्प लिया है। विश्व में संयुक्त राज्य में 5291, पूर्व सोवियत संघ 2880, चीन 2000, द. अफ्रीका 1120, कनाडा 1110, जर्मनी 990, आस्ट्रेलिया 908, भारत 263, ब्राजील 230, यू. यूगोस्लाविया 177, पूर्व चेकोस्लोवाकिया 129, मंगोलिया 120, जापान 84, कोयले के भण्डार हैं। 2005 में विश्व में कोयले का वार्षिक उत्पादन चीन 1045, संयुक्त राज्य अमेरिका 916, भारत 296, द० अफ्रीका 224, आस्ट्रेलिया 223, रूस 152, पोलैण्ड 110, यूक्रेन 81, इण्डोनेशिया 70, द० कोरिया 57, कजाकस्तान 56, जर्मनी 44, यूनाइटेड किंगडम 37, कनाडा 36 है। विश्व में पेट्रोलियम भण्डार पूर्वी सोवियत संघ 3070, सऊदी अरब 2246, कुवैत 880, ईरान 778, मैक्सिको 690, इण्डोनेशिया 674, संयुक्त अरब अमीरात 439, ईराक 405, संयुक्त राज्य अमेरिका 397, लीबिया 308, चीन 271, नाइजीरिया 225, वेनेजुला 93, अल्जीरिया 83, अर्जेंटीना 79, कतर 47, मिस्र 40 हैं। क्योटो समझौते के अनुसार विश्व के 37 अत्यधिक औद्योगिक देशों को वर्ष 2008 से 2012 के मध्य 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के सन् 1990 स्तर से 5.2 प्रतिशत कम उत्सर्जन करना है। सन् 1860 से लेकर सन् 1930 तक भूमंडलीय तापमान में जो वृद्धि हुई है उसके लिए संपूर्ण रूप से सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा उत्तरदायी रही है। सन् 1970 के नाद से जलवायु परिवर्तन में जो तेजी आई है, उसके दो तिहाई भाग का सम्बन्ध कार्बन डाईऑक्साइड मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसों के जमाव से है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन संयुक्त राज्य अमेरिका 1000, सी० आई० एस० 690, ब्राजील 610, भारत 230, जापान 220, अरब टन कार्बन में है। 1974 में पेट्रोल निर्यातक देशों (OPEC) ने पेट्रोल की कीमत में छः गुनी वृद्धि कर दी (दो डालर प्रति बैरल के स्थान पर बारह डालर प्रति बैरल) 1980 में यह पुनः बढ़कर तीस डालर और 1981 में चौतीस डालर हो गया। इससे विश्व के सभी देश संकट की स्थिति महसूस करने लगे

क्योंकि सभी स्रोतों की तुलना में पेट्रोल बहुत उपयोगी है। विश्व में प्रथम परमाणु संमन्त्र संयुक्त राज्य में 1951 में स्थापित किया गया था। सम्प्रति विश्व का विशालतम परमाणु संयन्त्र जापान में फुकूशिया स्थान पर है जहाँ 10 रिएक्टर 9096 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। 1700 के दशक में न्यूजीलैण्ड के निवासियों ने ज्वारीय शक्ति से कारखानों को चलाया। यूरोप में कई शताब्दियों तक पवन चक्कियों का प्रयोग जारी रहा। ये पवन चक्कियाँ संयुक्त राज्य में किसानों व पशुचारकों द्वारा जल पम्पों को संचालित करने में प्रयुक्त होती रहीं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर हिरोशिमा व नागासाकी पर बम प्रहार होने पर समस्त विश्व को परमाणु की भयंकर शक्ति का अहसास हुआ। 1974 से अब तक विश्व में लगभग 50,000 पवन ऊर्जा की इकाइयाँ लगायी जा चुकी हैं। जिनमें सर्वाधिक डेनमार्क व कैलिफोर्निया में हैं। पवन चालित विद्युत उत्पादन की इकाइयों की अन्य परम्परागत स्रोतों वाली इकाइयों से कड़ी स्पर्धा है। ऐसा अनुमान है कि सन् 2005 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में पवन ऊर्जा से 70 विलियन किलोवाट घण्टा विद्युत उत्पादन हो सकेगा। 1940 में तेल की कुल अन्तरराष्ट्रिय माँग की 17% कैरीबियन प्रदेश, 35% संयुक्त राज्य अमेरिका, 17% दक्षिण पश्चिमी एशिया, 3% इन्डोनेशिया व 5% अन्य उत्पादन क्षेत्रों से आपूर्ति होती थी। पश्चिमी यूरोपीय देश सबसे बड़े आयातक थे। 1950 से संयुक्त राज्य भी तेल का आयात करने लगा और अब विश्व का वृहत्तम तेल आयातक हैं।

मुख्य पाठ

अध्ययन क्षेत्र- जीवाश्म शक्ति कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को भी मानव ने भूगर्भ से ऊपर लाकर इंजन तथा आटोमोबाइल्स के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र और कुशल बनाया है। ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे प्राचीनतम स्रोत प्राणिज ऊर्जा है। मानवीय क्रियाओं के विकास के साथ पशुपालन और उनकी शक्ति का उपयोग करना प्रारम्भ हुआ। प्राणिज शक्ति का स्रोत: पशु, बोझा ढोने, गाड़ी खींचने और खेत जोतने का काम करता है कुछ अप्राणिज ऊर्जा जैसे वायु की मदद से नावें और पवन चक्कियाँ चलाई गई हैं। पृथ्वी सौरमण्डल का पाँचवाँ बड़ा ग्रह है। यह एक विलक्षण ग्रह है। जहाँ जीवन पाया जाता है यहाँ सूर्य से उचित दूरी के कारण मध्यम तापमानों, जल एवं प्राणवायु की उपलब्धता के कारण जीवन विद्यमान है जो अभी तक ज्ञात ग्रहों पर कहीं नहीं मिलता है पृथ्वी के धरातल के 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल का विस्तार है। पृथ्वी पर सात प्रमुख महाद्वीप - एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। एशिया सबसे बड़ा तथा आस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका एक हियाछादित तथा निर्जन महाद्वीप है पृथ्वी पर चार महासागर हैं- प्रशान्त महासागर, अटलांटिक महासागर, हिन्द महासागर एवं आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर को विद्वान प्रशान्त, अटलांटिक तथा हिन्द महासागरों का दक्षिणी विस्तार मानते हैं। विश्व में क्षेत्रीय विभिन्नतायें उत्पन्न करने वाले कारकों में धरातलीय रचना के बाद जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। जलवायु के प्रधान तत्व (तापमान एवं आर्द्रता) मूलतः अक्षांश तथा समुद्र तल से ऊँचाई द्वारा नियंत्रित होते हैं। पृथ्वी तल पर सूर्यातप की मात्रा तथा जल एवं स्थल का भिन्न वितरण तापमानों को सुनिश्चित करते हैं। आर्द्रता की मात्रा वर्षण को प्रभावित करती है। इन दोनों तत्वों की भिन्नता से विश्व में अनेक प्रकार की जलवायु मिलती है।

विश्व का विस्तार -

अक्षांश के कुल 179 समानान्तर, उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89 और भूमध्य रेखा में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश भूमध्यरेखा, कर्क रेखा, मकररेखा, अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त है। अक्षांश की एक डिग्री की औसत रेखिक दूरी 69 मील / 111 किलोमीटर है। इनकी संख्या 180 (कुल 181 एक भूमध्य रेखा जोड़ने पर) ग्लोब पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, देशान्तर रेखाएं कहलाती हैं। दो देशान्तर के

मध्य दूरी निश्चित नहीं है। देशान्तर की कुल संख्या 360 होती है। 1901 और 2018 के बीच, औसत वैश्विक समुद्र स्तर 15-25 सेमी (6-10 इंच) या प्रतिवर्ष औसतन 1-2 मिमी बढ़ गया। 2013-2022 के दशक में यह दर बढ़कर 4.62 मिमी / वर्ष हो गई area of world - 510.1 million km² जनसंख्या 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और सम्भावनाओं से भरपूर हो रखी गई है।

विषय विवेचन - भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2022 में लगभग पाँच प्रतिशत बढ़कर दो टन तक पहुँच गया लेकिन यह अब भी वैश्विक औसत से आधे से कम है। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार अमेरिका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में पहले स्थान पर रहा, जहाँ हर व्यक्ति ने 14.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ₂) उत्सर्जन किया। इसके बाद रूस 11.4 टन, जापान 8.5 टन है। दुबई में आयोजित कॉप- 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में अक्षय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक तीन गुना करने का संकल्प लिया। ताकि दुनिया के ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी में कटौती की जा सके। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इनका तीन चौथाई योगदान है। कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण है। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग से कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने में मदद मिलेगी। इस काम में भारत का प्रदर्शन अच्छा है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग तीन चौथाई स्रोत ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने और कोयला बिजली के लिए निजी फंडिंग को बंद करने का प्रस्ताव शामिल है। इससे 2050 तक विश्व की ऊर्जा प्रणाली से जीवाश्म ईंधन को हटाने में मदद मिलेगी। मुख्य रूप से चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना। सरकार के लिए प्राथमिकता रहेगी। भारत 2034 तक बेहतर मध्यम आय वाली इकोनमी के तौर पर स्थापित होगा। इस दौरान बिजली की मांग बढ़ती रहेगी क्योंकि अच्छे जीवन स्तर के साथ ही अधिक बिजली की खपत होती है। 2050 तक 25 करोड़ से अधिक लोग और शहरों में आएंगे। इससे भी बिजली की माँग बढ़ेगी। इस दौरान कुल ऊर्जा मिश्रण में पारंपरिक ईंधन का अनुपात कम होगा। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पृथ्वी का संकट गहरा रहा है यही कारण है कि आए दिन किसी न किसी हिस्से में प्राकृतिक तबाही होती रहती है। दुबई शहर विना मौसम की वर्षा के कारण कराह उठा। प्रकृति ने दुबई की रौनक को बरबाद कर दिया। इन सबका मूल कारण जलवायु परिवर्तन ही है। मानव की प्रकृति के प्रतिकूल गतिविधियाँ धरती का तापमान लगातार बढ़ा रही है। जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ाने के कारणों में बढ़ती आबादी और उसका उपभोक्तावाद भी शामिल है। कई देशों में जगह- जगह कचरे के पहाड़ बन रहे हैं। दुनिया में प्रति वर्ष लाखों प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है जिसके वर्ष 2050 कई गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत में भी अच्छा-खासा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। जो विगत पाँच वर्षों में दोगुना हुआ है। इसमें करीब 90 प्रतिशत कूड़े के ढेर, नदी और नालों में जाता है। प्लास्टिक कचरे से पृथ्वी की जैव - विविधता बुरी तरह प्रभावित होती है। इस कचरे के छोटे-छोटे कण धीरे-धीरे पानी में घुल जाते हैं। इसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है पृथ्वी की सम्पूर्ण जैव-विविधता खतरे में पड़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रकाश संश्लेषण और शाकाहार को प्रोत्साहन देना जरूरी है।

प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जिसके माध्यम से हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जैव- रसायन ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पूर्वोत्तर व दक्षिण भारत में तेजी से बढ़ रहा तापमान, उत्तर भारत में फरवरी का मिजाज बदल रहा है। भारत में सर्दियों का मौसम तेजी

से गर्म होता जा रहा है। और वसन्त ऋतु की अवधि भी लगातार सिकुड़ती जा रही है। इसका असर फरवरी, मार्च में फूलों के खिलने की प्रक्रिया में देखा गया है। इस मौसम के फूल गेंदा, गुड़हल, कनेर, गुलाब में तीव्र बदलाव देखने को मिला, पैदावार कम हुई। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2022 में लगभग पाँच प्रतिशत बढ़कर दो टन तक पहुँच गया, लेकिन यह अब भी वैश्विक औसत से आधे से कम है। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने एक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार अमेरिका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में पहले स्थान पर रहा, जहाँ हर व्यक्ति ने 14.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ₂) उत्सर्जन किया। इसके बाद रूस 11.4 टन, जापान 8.5 टन है। देसी परिधान पहन संगीता बैन राठौड़, व जसुभतिवेन जेठाबाई परमार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पारंपरिक समाधानों के साथ जलवायु सम्मेलन में दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। अपने पारंपरिक ज्ञान के बलबूते वे नीम की पत्तियों और गोमूत्र का इस्तेमाल कर जैविक खाद एवं कीटनाशक बना रही है, वर्षों तक फसलों को बचाकर रखा है। अलनीनो कमजोर पड़ रहा है इस बार भारत में अच्छे मानसून की उम्मीद है। लिटन पर्यटन स्थल राख हो जाने के बाद इस शहर को फिर से खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन जलवायु परिवर्तन से तबाह हुई सभी जगहों का फिर से निर्माण संभव नहीं है। यह ब्रिटिश कोलम्बिया का छोटा सा शहर लिटन पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र था लेकिन आग में सब बर्बाद हो गया। अमेरिका स्थित सिनसिनाटी विवि के वैज्ञानिकों ने एक संशोधित ताँबे के उत्प्रेरक की मदद से सीओ₂ के इलेक्ट्रोकेमिकल में बदलाव कर इसे एथिलीन में बदल दिया है। यह प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन के बजाय ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से एथिलीन का उत्पादन करती है। एथिलीन का उत्पादन करने की पारंपरिक प्रक्रिया में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। नातीजतन ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के दौरान रासायनिक विनिर्माण में दक्षता में सुधार के लिए वैकल्पिक रूपांतरण तकनीकों की सख्त जरूरत थी। इसी को ध्यान में रखकर शोधकर्ताओं ने यह प्रयोग किया। भारत आज नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दुनिया में चौथे स्थान पर है आने वाले दिनों में एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने की भी योजना है बायो फ्यूल और बायो एनर्जी के उपयोग को भी सरकार की ओर से लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वर्ष 2047 तक देश की दोगुनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इससे नवीकरणीय ऊर्जा और बायो ईंधन। गैस के क्षेत्र में तकनीकी और गैर तकनीकी स्तर पर जॉब संभावनाएं भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में युवा इन क्षेत्रों से समुचित योग्यता व कुशलता हासिल करके अपने लिए उज्ज्वल करियर की राह प्रशस्त कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक देश बनने का है। जैव ईंधन में 2050 तक परिवहन ईंधन की दुनिया की एक चौथाई से अधिक माँग को पूरा करने की क्षमता है। प्राकृतिक गैस की मदद से देश में बिजली, उर्वरक और सीएनजी की उपलब्धता टिकाऊ होगी। देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए 35 हजार किमी लम्बी 'वन नेशन-वन गैस ग्रिड' स्थापित की जा रही है। जिसका उद्देश्य दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक पीएनजी और एलएन जी की उपलब्धता आसान बनाना है। हर सेकेंड 1,337 टन कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ₂) उत्सर्जित हो रही है इससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन लोगों, खासतौर से बच्चों में जटिल भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ पैदा करता है। चिन्ता के साथ डर, उदासी, गुस्सा, अपराधबोध, दुख जैसी भावनात्मक समस्याएं पैदा होती हैं। इनमें कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो लम्बे समय तक तम्बाकू के सेवन से जुड़ी होती हैं और नशीले पदार्थों के सेवन के इस्तेमाल की लत को बढ़ाती हैं। हिमालय के ग्लेशियर खुद को बचाए रखने के लिए भारी संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ते तापमान ने हिमालय के ग्लेशियरों को बर्फ की सतह के संपर्क में आने वाली हवा को तेजी से ठण्डा करने के लिए मजबूर किया है। आने वाली ठण्डी हवाएं ग्लेशियरों को ठण्डा करने और आस पास के पारिस्थितिको तन्त्र को संरक्षित करने में मदद करती है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकना एक बड़ी

चुनौती है लेकिन हम लोग भी अपने स्तरपर छोटे और आसान कदम उठा कर जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम कर सकते हैं।

1. कम उड़ाने- अगर हम हवाई यात्रा कम से कम करें तो हम कार्बन उत्सर्जन कम करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं।
2. वनस्पति आधारित आहार- अगर हम वनस्पति आधारित आहार अपनाते हैं तो सालाना 0.8 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत की जा सकती है।
3. कार का कम इस्तेमाल - अगर आप बहुत छोटी दूरी के लिए जा रहे हैं तो कार का उपयोग न करें।
4. एसी और फ्रिज का सीमित उपयोग- आप अपने घर में एसी और फ्रिज का सीमित उपयोग करके भी उत्सर्जन कम कर सकते हैं। इससे ऊर्जा की बचत भी होगी।

उपरोक्त बिन्दु पर हम कह सकते हैं कि इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है आजकल सन-स्ट्रोक जैसी परेशानियों को झेलना पड़ता है और कार व हवाई जहाज से समय की भी बचत होती है।